

Deliverable CLIPKOS: “Discussioni intorno ai risultati di un questionario volto a indagare l’interazione tra privatizzazione dei dati degli studi clinici sui farmaci e la promozione della scienza aperta”

Laura Burzagli, Alessandra Langella, Valentina Colcelli
CNR Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” di Firenze

Executive summary:

Il documento riporta e sintetizza l’attività relativa al questionario proposto nell’ambito del progetto, evidenziando gli elementi emersi dalle risposte e le iniziali deduzioni che da esse possono essere ricavate.

Indice

Deliverable CLIPKOS: discussioni risultati questionario	1
Executive summary:	1
Indice	1
Introduzione.....	1
Testo del questionario.....	2
Sua descrizione: varie parti e loro valore nell’ambito della tematica espressa dal progetto.	2
Con specifico riferimento all’interazione tra apertura e chiusura dei dati clinici:	2
Con riferimento ad aspetti filosofici ed etici:.....	2
Con riferimento a forme di controllo sui dati:	3
Discussione dei risultati.....	4
Premessa	4
Analisi dei risultati.....	4
Primo blocco.....	5
Secondo blocco.....	6
Terzo blocco.....	6
Sintesi preliminare.....	8
Appendice.....	8

Introduzione

Con riferimento al contenuto e agli scopi del progetto, si segnala brevemente quanto segue. Le sperimentazioni cliniche di medicinali raccolgono un'enorme quantità di dati sulla sicurezza ed efficacia del prodotto e sugli studi effettuati in varie e complesse fasi di ricerca. I dati sono raccolti, trattati e controllati dalle aziende produttrici e in parte comunicati alle autorità pubbliche per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco. I dati delle sperimentazioni cliniche sono così sotto il controllo giuridico e di fatto delle aziende farmaceutiche, a vantaggio di interessi privati di natura prevalentemente commerciale. Tuttavia, la condivisione di tali informazioni è auspicabile per tutelare altri interessi, di natura pubblica: la verifica e riproducibilità delle sperimentazioni cliniche; la possibilità di riutilizzo dei dati per la produzione di nuovi farmaci generici e vaccini; l'ottenimento di preziose conoscenze per affrontare al meglio le emergenze sanitarie. La recente pandemia di covid-19 ha dimostrato che i diritti esclusivi in capo ai privati limitano l'accesso pubblico ai dati delle sperimentazioni cliniche, anche quando queste ultime sono finanziate in gran parte da fondi pubblici. Ebbene, il progetto CLIPKOS indaga l'interazione tra la privatizzazione dei dati degli studi clinici sui farmaci, dovuta alla presenza di diversi diritti di esclusiva e ad altre tipologie di limitazione, e la promozione della scienza aperta, quale scenario per una maggiore trasparenza e accesso alle informazioni. La ricerca che viene svolta è interdisciplinare: si tiene conto degli approcci giuridici, filosofici, etici e scientifici delle questioni indagate. CLIPKOS si propone di verificare se sia possibile ottenere un nuovo bilanciamento tra chiusura e divulgazione, tra controllo e accesso ai dati dei test clinici.

In questo ambito particolare importanza assume la raccolta delle risposte fornite da ricercatori di enti pubblici che riportano la personale esperienza in risposta ad un articolato questionario che dettaglia gli elementi di rilievo del problema affrontato dal progetto.

Testo del questionario

Il questionario si compone di tre distinte sessioni: apertura e chiusura dei dati clinici del progetto, aspetti filosofici ed etici, aspetti giuridici.

Sua descrizione: varie parti e loro valore nell'ambito della tematica espressa dal progetto.

Con specifico riferimento all'interazione tra apertura e chiusura dei dati clinici:

1. Nella vostra esperienza, sapreste concretizzare dal 2018 a oggi quante richieste di sperimentazioni cliniche su farmaci prevedevano già a livello di studio il rilascio di dati o risultati aperti (open), cioè dati pubblicamente e gratuitamente accessibili con diritti di riuso grazie a licenze aperte come le Creative Commons o simili?
2. Se la risposta alla domanda 1 è affermativa, esiste una differenza di qualche natura, anche solo numerica, tra promotori profit e no profit? Vi è stato un incremento negli ultimi tempi (indicare da quando)?
3. Se la risposta alla domanda 1 è affermativa, è possibile tracciare una correlazione positiva tra incentivi od obblighi di apertura posti dai finanziatori pubblici o privati e apertura dei dati?
4. Nella vostra esperienza, ci sono correlazioni tra scelta open su dati o risultati con il Technology Readiness Level (TRL) del progetto?
5. Quanti di questi progetti, che risultano aver applicato criteri open, hanno come promotore, Principal Investigator (PI), etc., un soggetto pubblico o privato di natura commerciale?
6. Potete raccontare senza indicare alcun riferimento identificativo, qualche casistica che repute interessante che correla ricerca su sperimentazioni di farmaci e open data/science?

Con riferimento ad aspetti filosofici ed etici:

7. Alla luce dell'esistenza di un contesto socioeconomico dell'esperimento scientifico che la ricerca clinica sottende, nella richiesta di consenso informato è uso includere il contesto che aiuta a capire lo scopo della sperimentazione? Qui di seguito un esempio di contesto socioeconomico: in una ipotetica richiesta di consenso informato si afferma che il farmaco in sperimentazione può curare una malattia, senza però chiarire se è più efficace di un altro farmaco protocollare e fuori brevetto. Se la risposta a questa domanda 7 è negativa, come a vostro giudizio sarebbe possibile includere il contesto socioeconomico nella richiesta di consenso informato?
8. Il "Committee on Strategies for Responsible Sharing of Clinical Trial Data" (The National Academies, USA) suggerisce di affrontare le questioni etiche legate alla condivisione dei dati

da sperimentazioni cliniche mediante un approccio basato sulla valutazione di costi e benefici mediante il bilanciamento degli interessi di diversi portatori di interessi. Ritiene che tale approccio sia utile a promuovere delle prassi/dei procedimenti più responsabili?

9. Quali conflitti potrebbe comportare o ha comportato un approccio basato sulla valutazione di costi e benefici mediante il bilanciamento degli interessi di diversi portatori di interessi nella sua istituzione/nel suo contesto lavorativo?
10. Posto che un approccio basato sulla valutazione di costi e benefici mediante il bilanciamento degli interessi di diversi portatori di interessi le paia appropriato, come dovrebbe configurarsi il bilanciamento degli interessi e quali sarebbero gli interessi da tutelare in modo prioritario?
11. Quale rilevanza ha il riferimento alla dignità umana nell'elaborazione e nel trattamento dei dati clinici?
12. Qual è l'importanza, in tale contesto, del concetto di personalità/persona umana?
13. La dignità umana si riferisce soltanto alle persone che stanno "dietro" i dati oppure anche alla persona e al lavoro di chi maneggia i dati?

Con riferimento a forme di controllo sui dati:

14. Quali diritti di proprietà intellettuale e altre forme di limitazione (ad es., privacy e protezione dei dati personali) sono stati nella vostra esperienza inseriti nei contratti e nella documentazione relativa alla ricerca clinica?
15. Nella vostra esperienza, che impatto i vari diritti (proprietà intellettuale, privacy, diritti contrattuali) hanno avuto sulla condivisione dei risultati della ricerca?
16. Nella vostra esperienza chi, quando e come può ottenere dati di altre sperimentazioni cliniche per un loro riuso?
17. L'istituzione a cui lei afferisce quando e come può chiedere i dati delle sperimentazioni alle autorità pubbliche di autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco (es. EMA, AIFA, FDA)?
18. Se sono stati ottenuti i dati, dopo quanto tempo sono stati resi disponibili rispetto alla richiesta?
19. La pandemia di covid-19 ha modificato le possibilità di accesso e condivisione?

20. Quali modifiche normative ritenete necessarie ai diritti esistenti per incentivare la condivisione e il riutilizzo dei dati clinici?
21. Se applicate policy di open science, quali sono i limiti che incontrate per la sua realizzazione?
22. Nella vostra esperienza quale impatto ha la proprietà intellettuale sull'interesse pubblico a condividere i dati della sperimentazione clinica? Conosce la politica anti-brevetuale dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri IRCCS (vedi <https://www.marionegri.it/non-brevettiamo/>)? Condividi scopi e principi della politica anti-brevetuale dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri IRCCS?

Discussione dei risultati

Premessa

Prima di procedere ad una analisi dei risultati occorre evidenziare gli elementi caratteristici del contesto di raccolta dei dati. Questo permette in seguito di leggere nella corretta prospettiva i risultati stessi. Il questionario è stato distribuito in campo scientifico, un ambito dove i dati sono l'elemento centrale dell'attività svolta. In questo senso rappresenta lo spazio esatto di raccolta delle informazioni. Tuttavia, il ricercatore scientifico, a cui sono state rivolte le domande, ha in generale una prospettiva del dato completamente diversa rispetto alla prospettiva etico-giuridica. La sua attività è infatti finalizzata alla elaborazione del dato stesso, e al raggiungimento degli scopi fisico-medico-informatico previste dalle sperimentazioni. In questo senso il dato diventa una realtà autonoma, indipendente dalla persona cui appartiene. Su di esso vengono eseguite delle attività che richiedono conoscenze tecnologiche e scientifiche di elaborazione dati, segnali e immagini, che possono non comprendere, almeno fino ad oggi, anche elementi etici e giuridici.

In tal senso le risposte pervenute possono considerarsi anche influenzate dalla reale capacità di comprensione di un contesto diverso da quello caratteristico della propria attività.

Analisi dei risultati

La prima parte del questionario riguarda l'interazione tra apertura e chiusura dei dati clinici.

La seconda parte riveste temi maggiormente legati ad una prospettiva umanistica.

La terza parte si pone al livello esatto di sovrapposizione e relazione tra i due settori scientifico ed umanistico, mostrando quanto necessario sia la loro reciproca conoscenza e interazione.

La componente giuridica come base per una ricerca efficace, e la ricerca scientifica come base per una analisi giuridica basata sulle reali capacità della tecnologia esistente ed operante.

Si riportano in corsivo alcune parti delle risposte per chiarezza dell'enunciazione.

La qualità delle risposte ricevute compensa il numero limitato.

L'analisi è quindi concentrata sugli elementi derivanti dalle singole risposte, ovvero sul contenuto di singole esperienze, che possono recare un significativo contributo alla discussione sviluppata nell'ambito del progetto CLIPKOS.

Primo blocco

la **prima domanda** risulta priva di risposte, quindi una mancanza di esperienza nel settore

la **seconda domanda** riporta come risposta un interessante contributo, anche ufficiale perché nell'ambito del comitato etico:

Con riferimento al Comitato Etico in cui svolgo attività come membro dal 2016, posso quantificare la percentuale degli studi profit rispetto a quelli no profit, con il dettaglio riferito ad ogni annualità, dal 2018 fino ad oggi:

2018: profit 22%

2019: profit 18%

2020: profit 19%

2021: profit 14%

2022: profit 23%

2023: profit 16%

2024: profit 13%

Non si osserva incremento negli ultimi 2 anni.

Le risposte alla **domanda 3** colgono l'interessante differenza tra pubblico e privato riguardo ai dati, ma anche la disponibilità del consorzio, rispetto alla disponibilità generale dei dati. Comunque, anche tale disponibilità è soggetta ad una corretta redazione del progetto stesso fin dalle fasi iniziali, sia per l'utilizzo dei dati sia delle questioni giuridiche relative affinché questi possano essere utilizzati.

Le risposte alla **domanda 4** mettono in risalto la scarsa rilevanza data al problema della relazione tra dati open e TRL. La visione che emerge è che maggiore è la vicinanza a livello di prodotto commerciale, minore la disponibilità di dati open.

La **domanda 5** non ha avuto risposte con contributi di interesse: non emergono esperienze di natura commerciale

Le risposte alla **domanda 6** sono soprattutto commenti di desiderata (caso pediatrico) o di equiparazione tra dati e algoritmi in ambito AI o riferimenti esterni, peraltro riferiti al campo imaging (vedi link).

Globalmente in questa prima sezione emerge uno scollamento tra il problema della condivisione dei dati open e la ricerca in questi settori.

Questo conduce ad una doppia osservazione:

I) l'importanza di operare nella direzione in cui questo tipo di problematiche possa essere inserito nei bandi di progetto come elemento di base nella definizione delle specifiche del prodotto/processo richiesto;

II) l'importanza di analizzare/ricercare/valutare un processo in base al quale la componente industriale (commerciale) possa gestire i dati open trovandoli una risorsa piuttosto che un proprio possesso e un'inutile questione (a seconda del ruolo nel progetto).

Secondo blocco

Per quanto riguarda il secondo blocco (aspetti filosofici ed etici) ne risulta quanto segue:

alla **domanda 7** le risposte mettono in evidenza l'eventuale utilità della presentazione del contesto, anche se frenata dalla apparente difficoltà di illustrazione del contesto stesso. (NdR Talvolta, infatti, accade che l'attività svolta sia talmente specifica che chi acquista un'intensa esperienza finisce per allontanarsi dal livello che compete all'utente: questo potrebbe richiedere una figura di esperto di interfacce capace di effettuare una corretta trasduzione).

Alla **domanda 8** dalle tre risposte, emergono differenti opinioni tra l'eticamente giusto e il concretamente realizzabile.

Le risposte alla **domanda 9** mettono ancora in evidenza le differenti opinioni tra una difficoltà operativa (allungare i tempi) e il timore di favorire interessi di parte. Rimangono comunque opinioni di principio piuttosto che provenire da una reale esperienza su campo.

Le risposte alla **domanda 10** rivelano la stessa diversa impostazione della precedente, segno anche di mancanza di dialogo tra i vari attori.

Le risposte alle ultime tre **domande (11,12,13)** danno enunciazioni, più o meno lunghe, di principio, ma non contengono elementi concreti che favoriscano il campo applicativo. Comunque, l'importanza della dignità umana è comunemente avvertita, e questo è da considerarsi un elemento di rilievo, per sviluppare strategie future, che al momento non emergono.

Terzo blocco

La terza parte riguarda più da vicino gli elementi giuridici.

Alla **domanda 14** due risposte quantitative:

- i. forme di protezione dei dati personali*
- ii. Limitando l'accesso ai dati sensibili*

Alla **domanda 15** due risposte completamente contrapposte: da nessun impatto ad enorme, senza peraltro spiegazioni.

Alla **domanda 16** un'unica risposta: *Secondo me li potrebbero richiedere i ricercatori e le aziende, ovviamente con degli accordi sul loro sfruttamento.* La risposta appare più di indirizzo che di reale realizzazione.

La **domanda 17** risulta priva di risposte.

La **domanda 18** ha ricevuto un'unica risposta, più qualitativa che quantitativa: *Ho sempre richiesto dati di facile accesso, ed erano disponibili dopo poco tempo se non immediatamente. Dopo aver fatto la registrazione e la richiesta.*

Alla **domanda 19** due risposte negative, di cui una discorsiva in cui si evidenzia che la pandemia non ha influenzato il processo di accesso e condivisione, piuttosto la quantità di dati emersi e la complessità della normativa che potrebbe aver limitato e danneggiato la ricerca (scientifica e clinica).

Alla **domanda 20** due risposte:

Nel primo caso si evidenzia la necessità del coinvolgimento dei pazienti nella ricerca, (intesa in senso lato), come già presente in Europa, sin dalle fasi di progettazione degli studi *“in modo che le associazioni e i pazienti si rendano promotori di una cultura del dato. Di contro le aziende sanitarie devono certificare i dati e rispettare i principi FAIR. In Italia le cartelle cliniche non sono validate e standardizzate per cui gli ostacoli alla condivisione è legata a problemi IT ed etici relativi alla governance dei dati.”*

Nel secondo caso si premette di non avere competenza giuridica. Tuttavia, si afferma ancora una volta l'estremo impatto della normativa, sia in termini di entità, chiarezza e capacità di applicazione della stessa in ambito scientifico e tecnologico da parte degli organismi preposti alla sua osservanza. A differenza di questa estrema difficoltà da parte dei ricercatori, la componente industriale può aver percorso indirizzi diversi in nazioni con normativa diversa. Il problema è evidenziato con forza.

Le due opinioni risultano entrambe biased, anche se da interessi diversi.

Alla **domanda 21** tre risposte

Nessun limite, salvo il costo anche temporale necessario per rendere open i dati.

Purtroppo, nessuna istituzione pubblica ha pubblicato sul proprio sito internet e in modo trasparente come avviene il processo di governance dei dati raccolti per ricerca o Assistenza e quindi quali politiche adotta per la condivisione,

(in sintesi) Quando si va nel concreto è estremamente lungo e farraginoso realizzarlo.

Occorre formare figure nuove capaci di un approccio olistico verso normativa e tecnologia, provando ad eliminare tutti gli eventuali contrapposizioni esistenti nei rispettivi campi.

Alla **domanda 22** nessuna risposta

Sono inoltre presenti 3 risposte, ciascuna per ciascun blocco:

Blocco 1-6

Non ricordo nessuna richiesta di sperimentazione clinica su farmaco che prevedesse il rilascio di dati o risultati aperti (open)

Blocco 7-13

Nelle maggior parte degli studi clinici farmacologici il consenso contiene informazioni sui potenziali vantaggi ottenibili dal trattamento, vantaggi che possono riguardare o meno il partecipante.

Blocco 14-22

Nella mia esperienza, le sperimentazioni cliniche su farmaco sono sempre caratterizzate dai diritti brevettuali in capo al promotore.

Sono a conoscenza della politica anti-brevettuale del Mario Negri ma non sono a conoscenza di sue applicazioni in ambito di studi registrativi

Sintesi preliminare

La qualità delle risposte fortemente caratterizzate dagli obiettivi personali evidenzia:

1. la necessità di una discussione tra attori diversi per introdurre il problema dei dati,
2. la necessità di una discussione transdisciplinare,
3. la necessità di proporre una prima sintesi, sia pure ancora in bozza, di una metodologia operativa capace di permettere l'inserimento già in fase di progetto di tutti gli elementi scientifici, tecnologici, etici e normativi, che evitino nel processo di sviluppo dei rallentamenti del processo stesso o addirittura l'impossibilità di proseguire.

Appendice

In appendice la presentazione completa dei risultati del questionario